

БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)

Ризокулов Туракул Рабимкулович¹, Одинаев Алиджон²

¹д-р экон. наук, профессор, проректор по международным связям Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, ²канд. истор. наук, доцент Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363143>

***Аннотация.** В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для защиты Отечества от фашизма по зову сердца на фронт отправлялись женщины Таджикистана. Они служили в качестве снайперов, стрелков, медсестёр, летчиц и телефонисток. В годы войны женщины были решающей силой в становлении промышленности и сельского хозяйства. Женщины Таджикистана принимали участие и во всесоюзном движении «Помощь фронту». В статье аргументировано вклад женщины Таджикистана в Победу над фашистской Германией.*

***Ключевые слова:** фашизм, фронт, подвиг, промышленность, сельское хозяйство, снайпер, стрелок*

***Abstract.** During the Great Patriotic War of 1941-1945, women of Tajikistan followed the call of their hearts to the front to defend the motherland. They served as snipers, shooters, nurses, pilots and telephone operators.*

During the war, women were a decisive force in the development of industry and agriculture. Women of Tajikistan also took part in the all-Union movement "Help the Front".

***Key words:** fascism, front, feat, collective farm, sniper, movements, shooter.*

22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии, вероломно нарушив договор, без объявления войны начали широкомасштабное наступление на Советский Союз. По зову сердца на священную войну за Отечество вместе со всей страной встал и народ Таджикистана. Следует отметить, что, наряду с мужчинами, в рядах Красной Армии с первых дней войны против фашистских захватчиков воевали женщины.

Только в течение двух дней войны более 200 женщин Таджикистана подали в военные комиссариаты заявления об отправке на фронт. Выпускница Таджикского медицинского института Надежда Шило заявила: «Мой долг перед Родиной - помочь нашей Красной Армии ускорить разгром ненавистного врага, и прошу отправить меня на фронт врачом». В первые годы войны на фронт ушли О. Мухаммеджанова, С. Алибаева, Н. Умарова, Дж. Рахимова, И. Курбонова, Ш. Хайдарова, Н. Карамышева и десятки других женщин.

На фронтах войны женщины из Таджикистана служили в качестве снайперов, стрелков, медсестёр, летчиц, военврачей, телефонисток и самоотверженно участвовали во всех сражениях.

Уроженка кишлака Шинг Пенджикентского района, летчица Ойгуль Мухаммеджанова героически сражалась в воздушных боях против фашистских истребителей. За её плечами было 93 боевых вылета, и за подвиги она была удостоена ордена Ленина. Уроженка Ура-Тюбе, выпускница Таджикского госмедицинского института

Биходжал Юсуфджанова служила военврачом в госпитале Ужгорода. В 1944 году украинские бендеровцы начали наступление против госпиталя, и Б. Юсуфджанова, с оружием в руках заняв удобную позицию, начала стрелять в бендеровцев. Следует отметить, что она как военврач сделала сотни операций раненым бойцам и тем спасла их от смерти [4, с. 47].

В 1944 году Б. Юсуфджанова была награждена орденом Красной Звезды. Уроженка г. Ленинабада Саодат Алибаева до войны работала агрономом-шелководом. В 1942 году добровольно вступила в ряды Красной Армии. После окончания школы авиаспециалистов была отправлена в качестве радиотехника в состав 48-го бомбардировочного авиаполка. В составе данного полка боевой путь С. Алибаевой начался в г. Яссы и завершился освобождением столицы Австрии – Вены.

Достойный вклад в Победу внесла Ином Курбанова: после окончания Ленинабадского аэроклуба она была зачислена в состав 688-й авиадивизии. И Курбанова участвовала в Сталинградской битве, в освобождении Белоруссии, штурме Кенисберга и в боях в Чехословакии.

После войны она окончила курсы Минюста Таджикской ССР и работала во многих районах республики народным судьёй. За героические подвиги И. Курбанова была награждена орденами Красной звезды, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов и другими.

С первых дней войны Нина Лобковская из г. Сталинабада добровольно записалась в ряды Красной Армии. После завершения учёбы в школе снайперов участвовала в сражении под Москвой. Как гвардии лейтенант она была назначена командиром роты. Фронтовые дороги Н. Лобковской включают бои за освобождение Украины, Белоруссии и многих государств Европы. Войну она закончила участием в штурме Берлина. Надо отметить, что как снайпер она уничтожила в годы войны около 90 фашистских захватчиков – солдат и офицеров. За героические подвиги Н. Лобковская была удостоена ордена Красного Знамени, ордена Славы 3-й степени, ордена Отечественной войны I-II степени и других наград [1, с. 335].

Выпускницы Ленинабадского медучилища Назира Умарова и Надежда Карамышева тоже прошли тяжелыми дорогами войны. Как медсестры они на поле боя оказывали медицинскую помощь раненым бойцам. Н. Умарова участвовала также в войне с Японией [3, с. 346].

Следует отметить, что в годы войны женщины были решающей силой в тылу в становлении промышленности и сельского хозяйства. Молодёжные звенья Очаой Умаровой из колхоза «Большевик» Ленинабадского района и Энаджон Бойматовой из колхоза «Москва» Канибадамского района собирали по 40-50 центнеров белого золота с гектара [2, с. 232].

Передовая сборщица хлопка Тухтаджон Парпиева из колхоза «Коммунист» Канибадамского района выступила с инициативой о сборе тысячи килограммов хлопка за один сезон. Её инициатива нашла широкую поддержку у женщин республики. Так, хлопководческая бригада Марии Франчук из Гиссарского района в 1941 году собрала семь тонн хлопка. Кроме того, сама Мария в хлопковый сезон ежедневно собирала по 120-130 килограммов хлопка.

На промышленных предприятиях Ленинабада, где трудились в основном женщины, развернулось массовое соревнование под лозунгом «Работать в тылу как на фронте». Бригада А. Кузиевой, трудившаяся на Ленинабадском шелкокомбинате, из

месяца в месяц выполняла план на 108-204 процента. Работница швейно-трикотажной фабрики М. Мирзобекова выполняла квартальный план на 166 процентов. По-ударному трудились многие работницы консервного комбината: здесь многие работницы постоянно выполняли производственный план на 250-320 процентов.

Благодаря активному трудолюбию женщин промышленные предприятия Ленинабада постоянно выполняли годовой план на 120-150 процентов. На Ленинабадском шелкокомбинате фронтовые бригады работали с перевыполнением плана, их примеру следовали фронтовые бригады на руднике «Чойрух Дайрон», в шахтах Шураба и на других предприятиях.

Женщины Таджикистана принимали активное участие и во всесоюзном движении «Помощь фронту». Бригадир колхоза им. Э. Тельмана Куйбышевского района Б. Хайдарова одной из первых в республике перечислила в фонд обороны 1000 рублей. Бригадир колхоза им. Сталина Ленинабадского района Х. Бободжанова приобрела заем на сумму три тысячи рублей. Выступая на митинге, председатель колхоза им. Орджоникидзе Чкаловского района Ленинабадской области У. Дадабаева призывал всех женщин активно участвовать в движении по сбору денег в фонд обороны. Она приобрела государственный заем на сумму 20 000 рублей. Поддержав её призыв, многие женщины данного колхоза приобрели государственный заем на сумму около 300 тысяч рублей.

Кроме того, женщины Таджикистана с большим энтузиазмом участвовали в сборе денег для сборки самолётов и танковой колонны. Так, председатель колхоза Ура-Тюбинского района Д. Юлдошева одной из первых перечислила в фонд строительства эскадрилий самолётов «Таджикистони Совети» 200 тысяч рублей. Колхозницы из Исфаринского района Ш. Турсунова и Б. Ахмедова перечислили в фонд данной эскадрильи по 500 рублей каждая. Женщины активно участвовали и в строительстве танковой колонны «Комсомоли Тоджикистон». Председатель колхоза имени К. Маркса Дангаринского района О. Кодирова отдала в фонд танковой колонны 27 тысяч рублей. Колхозницы из Рамитского района И. Каххорова и И. Саидова перевели в фонд строительства 1200 и 2500 рублей. Таким образом, женщины Таджикистана с первых дней войны смело встали на защиту Родины. Они были на линии фронта и показали пример мужества и отваги.

На трудовом фронте женщины Таджикистана героически работали на промышленных предприятиях, на полях колхозов и совхозов и перевыполняли производственные планы по всем показателям. Женщины Таджикистана активно участвовали и во всенародном движении в деле строительства танковой колонны и эскадрилий самолётов. Несомненно, что женщины Таджикистана в годы войны своим участием в боевых сражениях и героическим трудом в тылу внесли достойный вклад в Победу над фашистской Германией.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы к истории Таджикского народа. - Душанбе, 1957. - С. 335.
2. Хайдаров Г. История таджикского народа. - Худжанд, 2002. - С. 232.
3. Хайдаров Г. История Ленинабада. - Душанбе, 1986. - С. 346.
4. Шарипов Х. Ради жизни на земле. - Худжанд, 1997. - С. 47.